

ТУРКЕСТАНСКАЯ АВТОНОМИЯ И ЕЕ МЕСТО В ИСТОРИИ

Хамдамова Гулчехра Маматкуловна

Андижанская область Избосканский район

Политехникум № 2 учитель истории.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15787998>

Аннотация. В статье анализируется становление Туркестанской автономии, ее политическое, социальное и культурное значение, роль в борьбе с колониализмом, ее историческое наследие. Несмотря на короткий срок своего существования, автономия оставалась важным этапом в борьбе народов Туркестана за свободу и самоопределение.

Ключевые слова: Туркестанская автономия, национально-освободительное движение, Кокандское правительство, Мустафа Чокай, колониализм, историческое наследие.

В начале XX века народы Средней Азии устали от колониализма и набирало силу движение национального возрождения. После Октябрьской революции 1917 года в этом регионе образовался политический вакуум. В такой ситуации народы Туркестана стремились объявить о своей независимости. В результате в декабре 1917 года в городе Коканде была создана Туркестанская автономия.

Туркестанская автономия была провозглашена 27 ноября (10 декабря) 1917 года на IV Чрезвычайном съезде мусульман Туркестана в городе Коканде. Главой этого правительства выступил Мустафа Шокирходжаев (Мустафа Чокай). Главной целью автономии было сохранение самобытности народов Туркестана, предоставление свободы вероисповедания, языка и культуры, введение управления на демократических началах. Историческое значение имел съезд, состоявшийся в конце ноября 1917 года с участием прогрессивной и национально сознательной интеллигенции Туркестанского края, на котором было торжественно заявлено, что права национальных меньшинств, проживающих в крае, будут постоянно охраняться. Это решение стало практическим выражением стремления народов Туркестана к самоопределению и желания сохранить свою национальную самобытность. Одним из важнейших решений съезда стало официальное название нового правительства, образованного 28 ноября 1917 года, — Туркестанская автономия. В тот же день участники собрания также приняли резолюцию о том, что до созыва Всероссийского учредительного собрания власть на территории Туркестана должна находиться в руках Временного совета и Туркестанского народного (национального)

собрания. Столицей автономии был выбран город Коканд, что в очередной раз стало признанием статуса города как одного из важных в историческом и культурном отношении центров.

Временный совет был сформирован в составе 12 человек. Первоначальный состав был следующим:

Мустафо Шокай (Чокаев) — начал свою деятельность в качестве министра иностранных дел, но затем был повышен до премьер-министра;

Мухаммаджон Тынишбаев — первоначально занимал должности премьер-министра и министра внутренних дел;

Ислам Шоахмедов был назначен заместителем премьер-министра;

Убайдулла Ходжаев стал министром военных дел;

Агаев стал министром земельных и водных ресурсов;

Обиджон Махмудов стал министром продовольствия;

Уразаев стал заместителем министра внутренних дел;

Соломон Герсфельд стал министром финансов.

Также было принято решение о включении в состав правительства четырех представителей европейского населения, что послужило укреплению духа сотрудничества между разными национальностями.

Еще одним важным шагом, предпринятым в рамках съезда, стало формирование Туркестанского Милли Меджлиса, то есть парламента. В этот парламент были избраны крупные политические и религиозные деятели своего времени. Председателем Милли Меджлиса был избран Шерали Лапин, глава организации «Шураи Улама». Среди членов парламента были следующие видные деятели: Туро Мирза Норбутабеков, Садык Шарифходжаев, Насирхон Тора Камолхон Тора оглы, Махмудходжа Бехбудий, Алихантаро Шокирхон Тора оглы, Собиржон Юсупов, Одилжон Умаров и другие патриоты.

По итогам съезда, 1 декабря 1917 года, членами Временного правительства было выпущено специальное Воззвание. Оно призывало все нации и народности, проживающие на территории Туркестана, независимо от расы, вероисповедания, пола, возраста и политических взглядов, объединиться в единстве, мире и согласии. Это обращение было важным документом, в котором выражалась твердая приверженность Автономного правительства равному отношению ко всем жителям.

В первые дни декабря 1917 года Туркестанская автономия была принята широкой общественностью с большим воодушевлением и энтузиазмом. Массовые митинги и демонстрации прошли в Ташкенте,

Намангане, Джалал-Абаде, Коканде, Самарканде и других городах. В частности, 6 декабря тысячи людей приняли участие в митинге в Старом городе Ташкента, приветствуя создание Туркестанской автономии.

Выступали видные общественные деятели, участвовавшие в митинге: Мунавваркори Абдурашидханов, Мулло Одилмуфти, Саид Ганихан, Пирмухаммад Алам и другие, которые искренне поздравляли народ с созданием нового народного правительства - Туркестанской автономии. В их выступлениях было ясно видно, что идея автономии нашла широкую поддержку в народе.

В начале XX века народ Туркестана жил лишенным политических, социальных и экономических прав, ограниченным в возможности активно участвовать в строительстве национального государства. Такое положение ослабляло стремление народа к национальной свободе, самосознанию и самостоятельному развитию. В частности, политика, проводимая советской властью, еще больше обостряла существующие политические и экономические отношения в Туркестанском крае и усиливала недовольство широких слоев населения. Это недовольство нашло яркое выражение во взглядах прогрессивной интеллигенции, государственных и общественных деятелей того времени.

Эти интеллектуалы выражали свои взгляды посредством речей, статей, открытых писем и книг, анализируя содержание и перспективы идеи автономии и политику большевистского правительства в этом отношении. Большинство из них были людьми, активно участвовавшими в политических событиях Туркестанского края и пользовавшимися уважением в обществе. В частности, не оценим вклад лидеров движения джадидов в становление Туркестанской автономии.

Страницы национальной прессы служили важной площадкой для этого движения. Газета «Улуг Туркестан» опубликовала около 30 статей в период от провозглашения автономии до ее упразднения. В то же время много статей, посвященных темам национальной государственности и политической независимости, публиковалось также в таких изданиях, как «Хуррият» (Самарканд), «Эл байроги», «Аль-Изох», «Аль-Ислох», «Ижор-ул хак».

После Февральской революции в среде новой интеллигенции начались жаркие дискуссии о том, каким государством должен быть Туркестан в будущем, какие отношения он должен иметь с Россией. Одни из них считали, что Туркестан должен быть полностью независимым,

другие же выступали за его существование в качестве автономного образования в составе России.

Эти вопросы подробно обсуждались на Первом съезде мусульман всего Туркестана, состоявшемся в Ташкенте 16–21 апреля 1917 года. Сторонниками культурно-образовательной автономии выступили Мунаввар кари Абдурашидханов, Мустафа Чокаев и Саид Максудиил. По их мнению, мусульмане еще не обладали достаточным потенциалом для решения земельно-водных вопросов, поэтому важно было добиться прежде всего культурной, а не политической автономии. Напротив, Н. Явушев подчеркивал, что Туркестану необходимо предоставить полную политическую автономию.

Один из ведущих сторонников идеи национальной государственности Махмудходжа Бехбуди отмечал необходимость того, чтобы мусульмане Туркестана жили по своим законам и ценностям, чтобы их интересы полностью учитывались. Он выдвинул идею о возможности создания автономного государства с самостоятельным управлением, хотя и в составе России. По мнению Бехбуди, необходимо было создать центральный орган управления мусульман России, в котором бы участвовали представители разных национальностей, формировалось правительство и парламент Туркестана. Прогрессисты стремились ввести в Туркестане республиканскую форму правления, реализовать государственную независимость в форме автономии. Они преследовали такие высокие цели, как построение правового общества на основе конституции, внедрение демократических ценностей, обеспечение межнационального равенства и свободы.

Чрезвычайный IV съезд мусульман Туркестанского края, состоявшийся 26-29 ноября 1917 года, имел историческое значение. На этом съезде по инициативе представителей народа, в том числе национально-политических организаций, таких как «Шурои Исламия», «Тюрк Адами Марказияти», «Иттифак», была провозглашена Туркестанская автономия. Это было первое в стране национально-демократическое государство, имевшее современную систему управления и независимую судебную систему.

Сторонники автономии делали акцент на просвещении народа, подготовке национальных кадров, развитии экономики и культуры в создании национального государства. Они ставили в качестве приоритетной цели создание общества, основанного на принципе

равноправия каждого гражданина, независимо от его национальности, вероисповедания или социального происхождения.

Таким образом, Туркестанская автономия стала важным этапом в истории народов Туркестана на пути к национальному самосознанию, стремлению к свободе и осознанию своей политической идентичности. Хотя это движение было подавлено в короткие сроки под жестким давлением, оно навсегда запечатлелось в памяти народа как первый смелый шаг на пути к построению независимости и справедливого общества.

К сожалению, автономия просуществовала недолго. В феврале 1918 года город Коканд был захвачен советскими войсками, и автономия была свергнута. Исторические источники свидетельствуют, что в этом движении погибло более 10 тысяч мирных жителей.

30 января 1918 года большевистская армия во главе с Советом Народных Комиссаров Туркестана начала военную кампанию в Ферганской долине с целью насильственного прекращения правительства Туркестанской автономии. Большевики потребовали от лидеров автономии сдаться и распустить свои вооруженные силы. Однако национальное правительство отклонило это трудное требование.

Спустя день, 31 января, большевистские войска перешли в наступление. Туркестанская автономная армия в то время находилась в очень тяжелом положении — вооружение и боеприпасы были ограничены, а военная подготовка солдат находилась на низком уровне. Напротив, большевики непрерывно получали помощь из центра. Из-за этого дисбаланса автономные силы терпели поражение одно за другим.

К 19 февраля 1918 года, примерно через три недели ожесточенных боев, Туркестанская автономная армия была полностью разгромлена. В результате автономное правительство, находившееся в Коканде, было свергнуто большевиками. Советская армия, вошедшая в город Коканд, опустошила город, разрушив множество зданий.

Руководство автономии не покинуло поле боя в этот критический момент. Министры и другие высокопоставленные чиновники взяли в руки оружие и участвовали в оживленных боях за независимость и национальную свободу. Некоторые погибли на поле боя, другие попали в руки врага. После отставки Мухаммаджона Тынишбаева избранный председателем автономного правительства Мустафа Чокай был вынужден покинуть Коканд и скрываться, спасая свою жизнь.

Армянские националисты - дашнаки, воевавшие вместе с большевистской армией, оккупировавшей Коканд, устроили открытую резню мирного населения. Они беспощадно казнили всех, кого видели. В этой страшной трагедии в Коканде и его окрестностях погибло около 10 тысяч невинных людей.

После взятия Коканда дашнакские банды распространились по всей Ферганской долине. Они учинили варварские расправы над мирным населением в Чусте, Базаркургане, Маргилане и других городах. Этим

несправедливостям невозможно было противостоять. В разных частях долины простые люди восстали против захватчиков. Вооруженная борьба охватила всю страну. Этим самоотверженным людям, защищавшим свою родину, советская пресса позже назвала «печатниками». Таким образом, после разгрома Туркестанской автономии вся страна была полностью присоединена к Российской империи. Туркестанская Автономная Советская Социалистическая Республика (ТССР) просуществовала до 1924 года. В том же году эта территория была разделена на несколько частей, и была образована Узбекская ССР. На этом этапе политическое единство исторической Туркестанской земли было полностью утрачено.

Рисунок 1. Туркестанская АССР.

Хотя Туркестанская автономия просуществовала всего два месяца, она стала первым политическим опытом в истории национально-освободительного движения узбекского, казахского, киргизского и других тюркских народов. Это движение стало источником вдохновения для

борьбы с колониализмом и для образованных позднее независимых государств.¹

В заключение следует сказать, что Туркестанская автономия была не только политическим событием, но и важным шагом нации на пути к самосознанию и самоопределению. Сегодня это историческое событие занимает особое место в исторической памяти независимого Узбекистана.

Литературы:

- 1.Qosimov B. – Turkiston Muxtoriyati tarixi. Toshkent: Fan, 2000.
- 2.Abdujabborov A. – Milliy uyg'onish harakatlari va Turkiston Muxtoriyati. Toshkent, 2011.
- 3.Tursunov A. – Turkiston Muxtoriyati: tarixiy tafsilotlar va zamonaviy talqin. – Samarqand: Ulug'bek Noshriyoti, 2020.
- 4.Karimov F. – Turkiston tarixi va mustaqillik harakati. – Buxoro: O'zbekiston Universiteti Noshriyoti, 2021.
- 5.Abduraxmonov R. – Yangi ufqlar: Markaziy Osiyo va Turkiston Muxtoriyati. – Toshkent: Fan Noshriyoti, 2022.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

¹ Abduraxmonov R. – Yangi ufqlar: Markaziy Osiyo va Turkiston Muxtoriyati. – Toshkent: Fan Noshriyoti, 2022.